

AMINOGLIDROKSIBENZOY KISLOTALARI VA TIOMOCHEVINA FRAGMENTIGA ASOSLANGAN BIOLOGIK FAOL MODDALARNING SINTEZI

Haydarova Hulkar Axtamjon qizi

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro Davlat tibbiyot institutining Tibbiy kimyo kafedrasida assistenti, Buxoro muhandislik-texnologiya instituti Organik kimyo kafedrasida doktoranti.

Niyazov Laziz Nurxanovich

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro Davlat tibbiyot institutining Tibbiy kimyo kafedrasida dotsenti.

Annotatsiya. Tiomochevina hosilalari keng o'rganilgan va organik sintez uchun eng muhim reagentlar sifatida ishlatiladi, shuningdek biologik faol modda va tibbiyotda dori vositalari sifatida keng qo'llaniladi [1, 2]. Shulardan biri farmakologik-modda bo'lgan para-aminosalitsil kislotasidir. Shuningdek, tiomochevina bilan birga hosil qilgan birikmasi turli xossalarni namoyon qilishi borasida ilmiy izlanish olib borilgan. Maqolada biologik faol moddalarni ishlab chiqarish va sintez qilishning so'nggi tendentsiyalari bo'yicha tadqiqot olib borilgan. Shu bilan bir qatorda tiomochevina va para-aminosalitsil kislotasiga asoslangan moddalar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: para-aminosalitsil kislotasi, tiomochevina, tuzilishi, biologik faol modda, molekula.

Bugungi kunda farmatsevtik kimyoning dolzarb vazifalaridan biri bu biologik faol moddalarni sintez qilish va mavjud dorilarni tayyorlashdir yoki biologik faol birikmalar asosidagi yangi moddalarni ajratib olishdir. Shunday moddalardan biri bu farmakologik vosita bo'lgan salitsil kislotasi va uning hosilalari hisoblanadi. Shuningdek tiomochevina gidroksibenzoy kislotasi tarkibiga kiritilsa, turli xossalarni namoyon qilishi mumkin. Yuz yillardan buyon gidroksibenzoy kislotasi va uning hosilalari turli xil sanoat tarmoqlarida qo'llanilib

kelinmoqda. Molekula farmakologik birikmalarning funksional guruhlariga ega bo'lib, ular bugungi kunga qadar amaliy tibbiyotda qo'llaniladigan muhim dorilar bo'lib qolmoqda. Hidroksibenzoy kislotalarining ko'plab hosilalari keng terapevtik ta'sirga ega va past toksiklikka ega hisoblanadi. Shuning uchun gidroksibenzoy kislotalari asosidagi mavjud bo'lgan moddalar va u asosidagi yangi birikmalarni o'rganish hamda sintez qilish uchun tegishli biologik faol birikmalar hisoblanadi [1–5].

Gidroksibenzoy kislotalari fanga juda uzoq vaqtdan beri ma'lum bo'lganiga qaramay, bugungi kunda gidroksibenzoy kislotalari va ularning hosilalariga qiziqish ortib bormoqda, xususan para-aminosalitsil kislotasi kimyoviy va biologik faollikka ega. Bundan tashqari, para-aminosalitsil kislotasi asosan farmatsevtika, biokimyoy va ko'plab sohalarda keng qo'llaniladi. Hozirgi vaqtda para-aminosalitsil kislotasi asosidagi bir qancha moddalarning sintezi, tuzilishi va biologik xususiyatlari haqida juda ko'p ma'lumotlar mavjud. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, turli aminokislotalar va xususan tiomochevina bilan para-aminosalitsil kislotasi hosilalari hali ham biologik jihatdan faoliyati o'rganilishi kerak. Para-aminosalitsil kislotasining yangi hosilalari xususiyatlarini o'rganishning dolzarbligi natijasida yangi sintezlangan va o'zgartirilgan tuzilmalar olinadi. Yangi funksional guruhlarining kiritilishi, molekulalarda yangi xususiyatlarning paydo bo'lishiga olib keladi. Ba'zi farmakologik guruhlarini o'z ichiga olgan para-aminosalitsil kislotasi hosilalari gemostatik faollik darajasini hisobga olgan holda ko'pincha yangi yuqori darajaga olib keladi.

Ma'lum bo'lgan dori preparatlari tarkibidagi molekulalarini o'z ichiga olgan fragmentlardagi biologik faol birikmalar yoki ular asosidagi yangi birikmalarni olish ham dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Odatda, ko'p bosqichli kimyoviy reaksiyalar murakkab organik molekulalardan yangi faol preparatlarni sintez qilish orqali amalga oshiriladi. Yangi birikmalar yoki biologik faol birikmalarga asoslangan dori preparatlarini o'z ichiga olgan birikmalar olish juda muhimdir, shu jumladan yangi sintez qilinishi ko'zda tutilgan tiomochevina bilan para-aminosalitsil kislotasi va uning izomerlari asosidagi moddalar va ularning

hosilalari sintezining yangi usullarini ishlab chiqish ko'zda tutilgan. Shu bilan birga, yangi biologik faol moddaning farmakologik xususiyatlariga katta e'tibor qaratiladi. Bundan tashqari, past toksik xususiyatlarga va yuqori biologik faol xususiyatlarga ega bo'lgan para-aminosalisil kislotalari terapevtik vositalarni maqsadli aniqlashga asoslanishi juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Yuqorida aytilganlarga asoslanib, para-aminosalitsil kislotasi bilan tiomochevina hosilalari sintezi sohasida istiqbolli ishlar ko'zda tutilgan. Para-aminosalisil kislotasi chiziqli vodorod aloqalari assotsiatsiyasi orqali, ham karboksil, ham amin funktsional guruhlar orqali strukturani kengaytirish uchun ko'p qirrali reagentdir. Para-aminosalisil kislotasining tarkibiy va biologik xilma-xilligini hisobga olgan holda, hamda ushbu moddalarning biologik faollikka ega bo'lgan birikmalarini olish maqsad qilingan. Maqsadga asoslanib, biz para-aminosalisil kislotalari va tiomochevina asosidagi birikmalarni sintez qilamiz. Sintezlangan birikmalarda faol funktsional guruhlar va atomlar mavjud bo'lgani uchun moddalar yaxshi biologik faollikka ega moddalar va ligandlar bo'lishi mumkin. Hozirgi vaqtda kvant-kimyoviy asosida sintezlangan moddalar va ularning kompleksining hosil bo'lish imkoniyatlari o'rganilmoqda. Shunga asoslanib shuni aytish mumkinki, reagentlarning arzonligi va keng qo'llanilishidan tashqari biologik faol moddalar sintezini ta'minlashga alohida e'tibor qaratish lozim. Biz nazarda tutgan kimyoviy reaksiyalar yuqori bosim yoki yuqori haroratni talab qilmaydi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, reaksiyalar oddiy va sintez bosqichlari kichikroq bo'lganligi sababli reaksiya unumi maqbul bo'lish ehtimoli yuqoridir.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, yangi biologik faol modda ko'p bosqichli kimyoviy reaksiyalar orqali amalga oshirish orqali yangi dori vositalari va murakkab organik preparatlar sintezlanadi. Tiomochevina fragmenti asosida olingan biologik faol moddalar shu jumladan aminokislotalar asosan dori molekulalarini o'z ichiga olgan moddalar qatoriga kiradi. Bundan tashqari, ko'zda tutilgan biologik faol modda asosida organik tuzlar sintez qilish maqsad qilingan.

Metallar bilan organic tuzlar sintez qilib olish ham dolzarbdir, chunki metall ionlari inson tanasida asosiy rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Brel A.K. et al. Sodium and lithium salts of hydroxybenzamides and their biological activity // Proceedings of the Volgograd State Technical University. - 2014. - no. 7. - S. 63-66.
2. Brel A.K., Lisina S.V., Budaeva Yu.N. Derivatives of hydroxybenzoic acids and their salts: Synthesis and pharmacological activity // Journal of General Chemistry. - 2015. - T. 85. - No. 2. - S. 213-218.
3. Bahromov Kh.K., Niyazov L.N. Quantum-chemical calculation of a derivative of salicylic acid with pyrimidine //Universum: chemistry and biology. - 2020. - no. 3-2 (69).
4. Niyazov L.N., Haydarova H.A. Modern trends in the development and synthesis of biologically active substances based on thiourea and paraminosalicylic acid // Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali jild: 02 nashr:05 2023 yil (179-181 p)
5. Л.Н. Ниязов., Хайдарова Х.А. Получение и изучение свойств производных парааминосалициловой кислоты с тиомочевинной // Министерство науки и высшего образования республики казахстан южно-казахстанский университет имени м.ауэзова 2023г (46-47 стр)
6. Gaybullayevna S. G. Heterocyclic compounds that are important in medicine //ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 209-213.
7. Gaybullayevna S. G. SYNTHESIS OF DRUGS FROM NITROGEN HETEROCYCLIC COMPOUNDS //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 945-955.

8. G'aybullayevna S. G. DORI VOSITALARI TARKIBIDAGI AZOTLI GETEROSIKLIK BIRIKMLARNING AHAMIYATI //Journal of new century innovations. – 2023. – T. 32. – №. 1. – С. 164-170.
9. Садуллаева Г. Г. К., Джумаева М. К. СИНТЕЗ СИС НИ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ АЛЬДЕГИДА БЕНЗОИЛУКСУСА //Universum: химия и биология.–2021. – 2021. – С. 12-2.
10. Usmonovich H. U., G'aybullayevna S. G. NAMATAK O'SIMLIGINING TARKIBI VA FOYDALI XUSUSIYATLARI //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 910-925.
11. Sadullayeva G. G., Niyazov L. N. TIBBIY KIMYO FANNINI O'QITISHDA KLASSTER METODIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI //Kimyo va tibbiyot: nazariyadan amaliyotgacha. – 2022. – С. 243-246.
12. Sadullayeva G. G., Niyazov L. N. GETEROSIKLIK BIRIKMLARNING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI VA ISHLATILISHI //Kimyo va tibbiyot: nazariyadan amaliyotgacha. – 2022. – С. 113-115.
13. Sadullayeva G. G. Imidazol Va Uning Hosilalarining Xossalarini Taqqoslash //AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 157-164.